

МАЪМУРИЙ СУДЛАРДА СУД ХУЖЖАТЛАРИНИ ҚАЙТА КЎРИШ АСОСЛАРИ

Абдуллаев Исломидин Муқимжонович

Андижон туманлараро маъмурий судининг судьяси

Аннотация: Ушбу мақолада Маъмурий суд ишларини юритишда “Тафтиш инстанцияси” институти жорий қилиниши, маъмурий судлар томонидан суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши тўғрисида баён қилинган.

Калит сўзлар: апелляция, кассация, тафтиш, инстанция, институт, шикоят, протест, одил судлов, қайта кўриш.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд тизимини янада такомиллаштириш ва мустақамлаш, адолатли судловдан фойдаланиш имкониятини оширишга қаратилган кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга бугунги кунда суд қарорларини қайта кўришда вилоят ва унга тенглаштирилган судларнинг имкониятларидан самарали фойдаланиш, фуқаролар ва юридик шахсларнинг шикоят қилиш ҳуқуқидан фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтириш, яъни суд қарорларини қайта кўриш институтни такомиллаштириш зарурлиги вужудга келди.

Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, судлар фаолияти самарадорлиги ва одил судлов сифатини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 январь кундаги “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-11-сонли Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонга кўра, суд қарорларининг қонунийлигини, асослилигини ва адолатлилигини текшириш институти ислох қилиниши назарда тутилган.

Хусусан, вилоят ва унга тенглаштирилган судлар томонидан апелляция ёки кассация тартибида кўрилган ишларни мазкур судларда тафтиш тартибида қайта кўриб чиқиш, шунингдек вилоят ва унга тенглаштирилган судлар томонидан тафтиш тартибида кўрилган ишларни Олий суднинг судлов ҳайъатларида тафтиш тартибида қайта кўриб чиқиш каби қонун ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, яъни ушбу Фармон билан янги институт “тафтиш инстанцияси” жорий қилиниши белгиланган.

Суд қарорларининг қонунийлигини, асослилигини ва адолатлилигини текшириш институти ислох қилиниши давоми сифатида Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-889-сонли Қонуни қабул қилиниши ҳисобланади.

Мазкур қонун билан Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, 28-боб билан тўлдирилган.

Хусусан, вилоят ва унга тенглаштирилган маъмурий судлари томонидан тафтиш тартибида кўрилган ишлар бўйича суд ҳужжатлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан кўрилган суд ҳужжатлари устидан Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъатига юқорида кўрсатилган шахслар томонидан тафтиш тартибида шикоят қилиниши, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари томонидан протест келтирилиши мумкинлиги белгиланган.

Тафтиш тартибидаги шикоят (протест) биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори, ажрими, қарори қонуний кучга кирган кундан эътиборан бир йил ичида берилиши, тафтиш тартибида шикоят (протест) бериш муддати кассация инстанцияси суди томонидан қарор қабул қилингунига қадар ўтган тақдирда, тафтиш тартибидаги шикоят (протест) кассация инстанцияси суди қарор қабул қилган кундан эътиборан уч ой ичида берилиши мумкинлиги белгиланган.

Ўз навбатида, тафтиш тартибида шикоят (протест) беришнинг ўтказиб юборилган муддати шикоят (протест) берган шахснинг илтимосномаси бўйича, агар илтимоснома тафтиш тартибида шикоят (протест) бериш муддати ўтган кундан эътиборан уч ой ичида берилган ва шикоят (протест) бериш муддатининг ўтказиб юборилиши сабаблари суд томонидан узрли деб топилган бўлса, тикланиши мумкинлиги алоҳида қайд этилган.

Мазкур қонун билан тафтиш инстанцияси томонидан тафтиш тартибидаги шикоят (протест)ни қабул қилиш, қабул қилишни рад қилиш, қайтариш, кўрмасдан қолдириш ва шикоят (протест) бўйича иш юритиш тугатиш, шунингдек ишни тафтиш инстанцияси судида кўриш тартиби белгиланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси.

2. “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 январь кунидаги “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-11-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-889-сонли Қонуни.

ОЦЕНКА НОРМЫ МАТРИЧНОГО БАЗИСА ДОПУСТИМОЙ РЕШЁТКИ

Уралова Максуда Иззатила қизи

Ўзбекистон-Финляндия педагогика институту ассистенти

Рассмотрим решётки $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ с матричным базисом $A = (a_{ij})$ и объёмом $d(\Lambda) = |\det A|$. Пусть $Y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \Lambda$, где $y_i \neq 0$ ($i = \overline{1, n}$); символом $N(Y)$ обозначаем величину $N(y) = |y_1 \cdot \dots \cdot y_n|$.

Определение 1. ([1]) Величину

$$\mu = N(\Lambda) = \inf_{Y \in \Lambda, Y \neq 0} N(Y) \cdot (d(\Lambda))^{-1}$$

будем называть однородным минимум решетки Λ . Решетка Λ называется допустимой, если $\mu = N(\Lambda) > 0$.

В дальнейшем рассмотрим только допустимые решетки.

Не нулевой вектор решетки минимальной длины называется ее кратчайшим вектором. Известно, что задача отыскания вектора минимальной длины связано с оценками однородного минимума решетки [3, 4].

В работе рассматривается максимальная или бесконечная норма (норма Чебышёва [2]): если $x \in \mathbb{R}^n$, то $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.

В данной работе получена оценка сверху нормы базисных векторов решетки Λ через однородный минимум решетки μ . Доказана следующая теорема.

Теорема. Пусть задана решётка Λ с $\det \Lambda = 1$ и $N(\Lambda) \geq \mu > 0$. Тогда существует постоянная $C(\mu)$, зависящая только от μ , такая, что при $\Lambda = AZ^n$ $\|A\| \leq C(\mu)$.

Для доказательства этой теоремы воспользуемся следующими Замечание-1 и Лемму-1.

Замечание 1. [5] Существует константа V_0 , такая, что прямоугольный параллелепипед с объёмом V_0 , стороны которого параллельны координатным осям, не содержит точку решётки Λ .

Лемма 1. [5] Пусть дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Если для элементов матрицы A выполняются следующие неравенства

$$|a_{ii}| > \sum_{k=1, k \neq i}^n |a_{ik}|, \quad \text{то} \quad \det A \neq 0.$$

Для доказательства теоремы используется следующая последовательность параллелепипедов:

$P_1(L_1, a_1, \dots, a_1): \{X | |x_1| \leq L_1 |x_2| \leq a_1, \dots, |x_n| \leq a_1\}$, с объемом $V(P_1) = 2^2 \cdot L_1 \cdot a_1^{n-1}$ и с условием $L_1 \geq (n-1)a_1$.

$KP_1 = P_2(KL_1, Ka_1)$. $KL_1 = L_2$, $Ka_1 = a_2$, $KP_1 = P_2(L_2, a_2, \dots, a_2)$, с объемом $V(P_2) = 2^n L_2 a_2^{n-1} \leq 2^n \mu$ и с условием $L_2 > (n-1)a_2$.

Растягиваем посредством подобия сторону параллелепипеда P_2 , которая параллельна первой координатной оси, до тех пор, пока не получим параллелепипед с объемом, большим объема основного параллелепипеда решетки Λ , поэтому существует такое m , что наименьшим, содержащим точку Z_1 решетки Λ параллелепипед будет иметь вид:

$$P_3 = P_2(mL_2, a_2, \dots, a_2),$$

с объемом $V(P_3) = mV(P_2) = 2^n mL_2 a_2^{n-1} \leq 2^n m\mu$ и с условием $mL_2 > (n-1)a_2$.

Пусть точка $Z_1 \in \Lambda \cap P_3$ имеет вид $Z_1^T = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)})$.

Тогда $x_1^{(1)} = mL_2$, $|x_2^{(1)}|, \dots, |x_n^{(1)}| \leq a_2$ и $|x_1^{(1)}| > |x_2^{(1)}| + \dots + |x_n^{(1)}|$.

Далее, растягивая вторую сторону параллелепипеда P_2 , которая параллельна второй координатной оси, получим ещё один вектор решетки Λ :

$Z_2^T = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)})$, с условием $|x_1^{(2)}| > |x_3^{(2)}| + \dots + |x_n^{(2)}|$.

И так далее, растягивая аналогичным образом n -ю координату, получим последний вектор $Z_n^T \in \Lambda \cap P_2'$: $Z_n^T = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)})$ с условием $|x_n^{(n)}| > |x_1^{(n)}| + \dots + |x_{n-1}^{(n)}|$.

Допустим, что из построенных параллелепипедов наибольшую сторону имеет параллелепипед $P_3 = P_2(mL_2, a_2, \dots, a_2)$. Тогда векторы Z_1, Z_2, \dots, Z_n , построенные выше, все содержатся в кубе со стороной mL_2 . По лемме 1 эти векторы составляют систему из n линейно независимых векторов решетки Λ .

Пусть решетка Λ имеет вид $\Lambda = AZ^n$. Тогда систему векторов Z_1, Z_2, \dots, Z_n можно рассматривать как базис подрешетки Λ' решетки Λ . По лемме 1.7 главы 1 [1] эта подрешетка будет иметь вид $\Lambda' = ABZ^n$, где B - целочисленная матрица. Пусть $C = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n) = A \cdot B$. Оценим норму матрицы C . Так как все векторы Z_i находятся в кубе со стороной mL_2 , то каждая координата вектора Z_i не больше чем длина стороны куба, т.е.

$$\|C\| \leq mL_2. \quad (1)$$

Так как $V(P_2) = 2^n L_2 a_2^{n-1} \leq 2^n \mu$, то

$$L_2 \leq \frac{\mu}{a_2^{n-1}}. \quad (2)$$

Из условия $L_2 > (n - 1)a_2$ выводим, что существует $\theta > 1$, такое, что $L_2 = (n - 1)a_2 \cdot \theta$. Отсюда

$$a_2 = \frac{L_2}{(n-1)\theta}, \quad a_2^{n-1} = \frac{L_2^{n-1}}{(n-1)^{n-1}\theta^{n-1}}.$$

Подставляя значения a_2^{n-1} в (2.13), получаем

$$L_2^n \leq \frac{\mu(n-1)^{n-1}\theta^{n-1}}{L_2^{n-1}}.$$

Отсюда

$$L_2 \leq \mu^{\frac{1}{n}}(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}. \quad (3)$$

Следовательно, из (2) и (3) получаем

$$\|C\| \leq m\mu^{\frac{n-1}{n}}(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}, \quad (5)$$

при $m \leq \frac{1}{\mu}$ из (5) получим

$$\|C\| \leq \left(\frac{(n-1)\theta}{\mu}\right)^{\frac{n-1}{n}}. \quad (6)$$

Далее, оценим норму матрицы B . Существует целочисленная унимодулярная матрица E , такая, что $C = AE^{-1}EB$, $AE^{-1} = C(EB)^{-1}$.

По лемме 1.1 главы 1 [1] подберём матрицу E так, чтобы выполнялось следующее равенство:

$$EB = \begin{pmatrix} d_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & d_2 & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & b_{2n} \\ & & \dots & \\ & & & 0 \dots 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \dots & & \\ & & & d_2 \end{pmatrix} \quad (7)$$

с условием $0 \leq b_{ki} < 1$. Найдём обратную матрицу $(EB)^{-1}$.

Из равенство (7) получаем:

$$(EB)^{-1} = \begin{pmatrix} d_1' & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & d_n' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & B_i \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

с условием $0 < d_k' \leq 1$.

Тогда из условия $0 \leq b_{ki} \leq 1$ следует, что

$$\|(EB)^{-1}\| \leq 1 \quad (9)$$

Так как $AE^{-1} = C(EB)^{-1}$, то из (9) следует, что

$$\|AE^{-1}\| = \|C(EB)^{-1}\| \leq n\|C\|.$$

Отсюда и из (6) получим

$$\|AE^{-1}\| \leq \frac{n(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}}{\mu}$$

Теорема доказана.

Использованная литература:

1. Касселс Дж. Введение в геометрию чисел. М.: Мир, 1965.
2. Уткин П.С. http://mipt.ru/education/chair/computational_mathematics/study/materials, 2014.
3. Рuzимурадов Х.Х. К проблеме подсчета числа точек алгебраических решеток в прямоугольниках. Узбекский математический журнал, 2008, № 4. С. 116-124.
4. Ruzimuradov Kh.Kh. Fundamental rectangles of admissible lattices. - Journal of Mathematical Sciences. May 1996, Volume 79, Issue 5. pp 1320-1324.
5. Ruzimuradov Kh.Kh., Ismatova L., Poyonova . On an Estimate Related to the Homogeneous Minimum of the Admissible Lattice. Proceedings of International Conference on Mathematics and its Scientific Applications (ICMSA-2022). Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, India, 3-4 March, 2022.

“O‘N IKKI MAQOM”NING SHAKLLANISH TARIXI

Toshboyeva M.

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek Milliy Musiqa San’ati Instituti

Annotatsiya: “O‘n ikki maqom” o‘zbek va tojik musiqa madaniyatining asrlar davomida shakllangan eng muhim janrlaridan biri hisoblanadi. Bu maqola "O'n ikki maqom" tizimining tarixi, uning rivojlanish omillari, madaniy va falsafiy asoslarini o'rganishga qaratilgan. Avvalo, maqomlarning xalq musiqasi bilan o'zaro aloqasi, "Yetti maqom"dan "O'n ikki maqom"ga aylanishi va Temuriylar davrida bu tizimning pishib yetilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqomlarning saroy madaniyati bilan bog'liqligi va bugungi maqomchilik san'atidagi o'rni ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so‘z: maqom , turkumlilik, saroy musiqasi, yetti maqom ,o‘n ikki maqom.

Kirish

Maqomlar asrlar davomida shakllangan murakkab musiqiy tizim bo'lib, o'zining falsafiy, madaniy va ruhiy asoslariga ega. Musiqa nazariyasi, xalq ijodi va turli davrlardagi ijodiy o'zgarishlar natijasida "O'n ikki maqom" o'zbek va tojik musiqa madaniyatining markaziy elementiga aylangan. Uning shakllanish tarixi nafaqat musiqa san'atiga oid, balki xalq madaniyatining, shoirlik va diniy-falsafiy ta'limotlar bilan bog'liqlikda rivojlangan.

"O'n ikki maqom" tizimi asosan O'rta Osiyo va Eron madaniy kontekstida rivojlangan. Bu musiqiy tizimning ildizlari ancha chuqur bo'lib, uning shakllanishida turli omillar — shoirlik an'analari, saroy madaniyati, sufiylik, falsafa va ilohiy ilmlar katta rol o'ynagan. Xususan, XIII—XV asrlarda yashagan olim va bastakorlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy asoslar bu tizimning poydevorini yaratdi.

"O'n ikki maqom"ning shakllanishida asosiy omillar

"O'n ikki maqom" tizimining shakllanishi asosan XIII asrda boshlangan bo'lib, u XVIII asrgacha O'rta Osiyo, Eron va boshqa Sharq xalqlarining musiqa san'atida yetakchi rol o'ynab kelgan. Ushbu tizimning shakllanishi va rivojlanishi bir qator omillar bilan bog'liq:

1. **Musiqa va ilm-fan:** Maqomlarning rivojlanishida musiqa nazariyasi va ilm-fan muhim o'rin tutgan. XIII—XIV asrlarda yashagan musiqa olimlari — Saifiuddin Urmaviy va Qutbidin Sheroziy kabi olimlar maqomlarning nazariy asoslarini ishlab chiqdilar. Urmaviy maqomlarni to'liq tizim sifatida tasniflab, ularning ilmiy asoslarini ishlab chiqqan. Bu musiqiy tizimlarni ko'plab tovushlar, interval va ohanglar orqali shakllantirish mumkinligini ko'rsatgan.

2. **Saroy madaniyati:** Saroylarda ijro etilgan mumtoz musiqa va madaniy tadbirlar maqomlarning shakllanishida muhim omil bo'lgan. Xususan, Temuriylar

davrida ijod qilgan bastakor va olimlar maqomlar tizimini takomillashtirib, ularni saroy madaniyatining ajralmas qismiga aylantirganlar.

3. **Falsafa va tasavvuf:** Tasavvuf va falsafiy qarashlar maqomlar tizimining ruhiy va ma'naviy jihatlarini boyitgan. Maqomlar orqali insonning ruhiy yuksalishi va ma'naviy safarini ifoda etish tasavvufiy she'riyat va musiqaning o'zaro uyg'unlashuviga olib kelgan.

4. **Xalq ijodi va og'zaki an'analar:** Xalq orasida ijro etilgan kuylar va musiqiy an'analar maqomlarning shakllanishiga asos bo'lgan. Avlodlar avlodga o'tib kelgan xalq kuy va ashulalari maqomlar tizimiga kirib, uning turkumlarini boyitgan.

"Turkumlilik" janri va uning "Yetti maqom"ga aylanishi

Maqomlarning shakllanishi jarayonida "turkumlilik" janri alohida e'tiborga loyiq. "Turkumlilik" janri Sharq musiqasida lad va interval asosida turli tovushlar va ohanglar orqali musiqiy ketma-ketliklarni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu janr, avvaliga "Yetti maqom" tizimi sifatida paydo bo'lib, keyinchalik "O'n ikki maqom" tizimiga aylangan.

"Yetti maqom" tizimi asosan yettita asosiy maqomdan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'lanish asosida ijro etiladi. Bu maqomlar o'zaro birikma va murakkab tovushlar uyushmalari orqali shakllanadi. Maqomlar lad asosida o'zaro bog'lanib, turli ohang va melodiya yaratishga imkon beradi. "Yetti maqom" tizimi Sharq musiqasining klassik janri sifatida rivojlanib, keyinchalik boshqa maqomlar ham qo'shilib, "O'n ikki maqom"ga aylangan.

Bu tizimda maqomlarning asosiy birikmalari — ladlar va tovushlar ketma-ketligi alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir maqom o'ziga xos tovush va ritm birikmalariga ega bo'lib, ular ohangda mujassamlanadi. Misol uchun, "Rost", "Dugoh", "Segoh" kabi maqomlar ladlar va ohanglarni shakllantirishda muhim o'rin tutgan.

Temuriylar davrida "O'n ikki maqom"ning shakllanishi

Temuriylar davrida "O'n ikki maqom" tizimining shakllanishi madaniy va ilmiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq. Amir Temur va uning avlodlari hukmronlik qilgan davrda madaniyat va san'at o'zining yuksak rivojlanish bosqichiga chiqdi. Xususan, Temuriylar davri shoirlari va musiqashunos olimlari maqomlar tizimini mukammallashtirishda katta hissa qo'shgan.

Xoja Abdulqodir Marog'iy, XIV asrda yashagan buyuk musiqashunos va bastakor, "O'n ikki maqom"ning nazariy asoslarini ishlab chiqdi. Uning ijodi va ilmiy izlanishlari maqomlar tizimini yanada boyitdi. Marog'iyning asarlari keyinchalik ko'plab bastakorlar va musiqashunoslar uchun asos bo'ldi.

Shuningdek, **Abdurahmon Jomiy** va **Zaynulobidin Husayniy** kabi mutafakkirlar ham musiqa nazariyasiga o'z hissalarini qo'shdilar. Ular maqomlarni nafaqat musiqa san'ati, balki falsafiy, ruhiy va ma'naviy jihatlarini ham

rivojlantirdilar. Bu davrda maqomlar nafaqat saroy madaniyati, balki xalq orasida ham keng tarqalgan edi.

Temuriylar davrida maqomlar tizimi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham rivojlangan. Saroylarda o'tkazilgan madaniy tadbirlar, bayramlar va tantanalar maqomlarning ijro etilishiga keng yo'l ochgan. Bu davrda maqomlar tizimi ijrochilarning mahoratini oshirishga, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilgan.

"O'n ikki maqom" va saroy madaniyati

Saroy madaniyati maqomlar tizimining rivojlanishida muhim omil bo'lgan. Amir Temur va uning avlodlari davrida saroylarda o'tkazilgan bayram va tadbirlarda maqomlar ijro etilgan. Bu tadbirlar nafaqat musiqa san'ati, balki adabiyot va tasavvuf bilan ham chambarchas bog'langan edi.

Saroy musiqasi, asosan, shohlar va amaldorlar oldida ijro etiladigan mumtoz kuylar va maqomlardan iborat edi. Bu musiqiy asarlar, ko'pincha, adabiy va diniy mazmunlar bilan boyitilgan. Shuningdek, saroy madaniyatida ijro etilgan maqomlar xalq orasida ham keng tarqalgan. Saroy musiqasi orqali maqomlar tizimi yanada rivojlanib, uni ijro etuvchi musiqachilar ham o'z san'atlarini takomillashtirib borganlar.

Saroylarda ijro etilgan maqomlar adabiyot va tasavvuf bilan ham bog'liq bo'lgan. Ko'plab maqomlar sufiyona mazmun bilan boyitilgan bo'lib, ularning nomlari ham tasavvufiy an'analardan kelib chiqqan. Misol uchun, "Ushshoq", "Navro'z", "Busalik" kabi maqomlar insonning ruhiy va ma'naviy yuksalishi jarayonini ifodalaydi.

Shuningdek, maqomlar orqali shohlarning ruhiy va ma'naviy hayoti ham ifoda etilgan. Saroylarda o'tkazilgan tantanalar va diniy marosimlarda maqomlar ijro etilishi musiqaning ruhiy va ma'naviy ahamiyatini yanada oshirgan.

Maqomlarning tasavvuf bilan aloqasi

Maqomlarning ruhiy va ma'naviy jihatlari tasavvuf bilan bog'liq. Tasavvuf — insonning ruhiy yuksalishi va Allohga yaqinlashish jarayonini ifoda etuvchi ta'limot bo'lib, maqomlar orqali bu jarayon musiqiy shaklda ifodalangan. Ko'plab maqomlar tasavvufiy nazariya va falsafaga asoslangan. Misol uchun, "Navro'z", "Busalik", "Rohaviy" kabi maqomlar insonning Allohga yaqinlashish yo'lidagi bosqichlarini ifoda etadi.

Tasavvuf musiqasi orqali insonning ruhiy holati ifodalanadi. Maqomlarning ijro etilishi esa inson ruhiyatini yuksaltiradi. Bu musiqiy asarlar orqali tasavvufiy tajriba nafaqat adabiyot, balki musiqa orqali ham ifoda etilgan. Tasavvuf va maqomlarning musiqiy uyg'unligi inson ruhiyatini ko'taruvchi san'atga aylangan.

"O'n ikki maqom" o'zbek va tojik madaniyati tarixida katta ahamiyatga ega bo'lib, bugungi kunda ham o'z o'rnini saqlab kelmoqda. Bu musiqiy tizim xalq musiqasi, saroy madaniyati, tasavvuf va ilm-fan bilan uzviy bog'langan. "O'n ikki

maqom"ning shakllanishi jarayoni xalqning ruhiy va madaniy merosi bilan chambarchas aloqador bo'lib, bu tizimning musiqa nazariyasida ham katta o'rni bor.

Bugungi kunda ham "O'n ikki maqom" musiqa san'ati ijrochilari tomonidan ijro etilib, xalqning ma'naviy merosini saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Bu tizim o'zining murakkabligi, ruhiy ma'nosi va madaniy ahamiyati bilan nafaqat o'zbek, balki butun dunyo musiqa madaniyati uchun qimmatli san'at namunasi bo'lib qoladi. Maqomlar san'ati kelajak avlodlarga ham ruhiy va madaniy boylikni etkazishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O’zbekiston Adabiyoti va San’ati” gazetasi, 2020-yil (10-yanvar). No.2
2. “Maqomlar”, Is’hoq Rajabov, 2006-yil.
3. “Maqom Asoslari”, Ibrohimov Oqiljon Akbarovich, 2018-yil.
4. “O’zbek Maqomari”, Ravshan Yunusov, 2018-yil.

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ НА ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ КУКУРУЗЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОЧВЫ

Муйдинов Х.Г.

Д.ф.с.х.наук,доцент.в.и.о.. директор
Центра регионального отдела Андижанский области
Института Почвоведение и агрохимии
Руководитель отдела Агрохимии
Центра регионального отдела Андижанский области
Института Почвоведение и агрохимии

А.У.Норматов.

Аннотация: научно обоснована нормы минеральных удобрений при возделывании повторной культуры кукурузы посеянной после озимой пшеницы возделыванной при разных нормах питания, а также обеспечено сохранение и повышение плодородия почвы в условиях светлых сероземных почв Андижанской области.

Abstract: The norms of mineral fertilizers are scientifically justified in the process of cultivating a second crop of maize sown after winter wheat cultivation under different feeding standards, and maintaining and increasing soil fertility in conditions of light gray soils of the Andijan region.

Ключевые слова: светлые сероземные почвы, нормы минеральных удобрений, озимая пшеница, повторные культуры, кукуруза.

Key words: light gray soils, norms of mineral fertilizers, winter wheat, repeated crops, corn.

Количество и качество получаемого урожая с сельскохозяйственных культур во многом зависит от применяемых минеральных и органических удобрений. Республиканские и зарубежные ученые отмечают, что 60 % получаемого урожая с культур получается за счёт минеральных удобрений. При достижении получения высокого урожая применяя минеральные удобрения, назначение самых оптимальных норм их для культур и применяя этих норм сохранение, а также повышение плодородия почвы является актуальной задачей проводимых реформ в сельском хозяйстве республики.

Исходя из вышеуказанных идей в условиях светлых сероземных почв Андижанской области были проведены полевые опыты в участие озимой пшеницы, повторных культур кукурузы и мasha.

Целью проведения исследований является определение влияющие норм минеральных удобрений примененных на озимой пшенице, повторных культур кукурузы и маша на плодородия почвы и урожайность культур при короткоротационной схеме посева в условиях светлых сероземных почв Андижанской области. Исходя из цели и задач полевые опыты проводились на основе времени и пространстве (впериод трех лет каждый год на новых полях).

Таблица 1.

СХЕМА ОПЫТА

Ф ОНЫ	Виды культур											
	Озимая пшеница, (1-2-3годи)			№ вараин тов	Кукуруза (1-2-3 годи.)			№ вараи нТОВ	Маш (1-2-3- гг.)			
		₂ O ₅	₂ O			₂ O ₅	₂ O			₂ O ₅	₂ O	
I	20	0	0	1	20	0	0	0	1	5	0	0
				2	80	20	0	1	0	0	0	0
				3	40	60	20	2	5	0	0	
II	80	20	0	4	20	0	0	3	1	5	0	0
				5	80	20	0	4	0	0	0	
				6	40	60	20	5	5	0	0	
III	40	60	20	7	20	0	0	6	1	5	0	0
				8	80	20	0	7	0	0	0	
				9	40	60	20	8	5	0	0	

При влиянии норм минеральных удобрений N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га примененных на озимой пшенице (I-ФОН), а также внесение таких же норм удобрений на повторной культуре кукурузы количество нитратного азота в 0-30, 30-50 и 50-70 см слоях почвы соответственно составили 13,2; 11,0 и 9,1 мг/кг, подвижного фосфора 27,1 и 19,0 мг/кг, а обменного калия 160 и 150 мг/кг. Эти показатели в пахотном (0-30 см) слоепочвы были на 0,9; 0,3 и 5,0 мг/кг меньше

по сравнению исходного состояния (2008 г). Это состояние показывает о недостаточности для сохранения плодородия почвы и получения высокого урожая с культур при применении вышеуказанных норм минеральных удобрений на озимой пшенице и на повторной культуре кукурузы высеваемой после неё.

На I-ФОНе с применением минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га (вариант 2) вышеуказанные показатели в пахотном (0-30 см) слое почвы соответственно составили 16,2; 28,1 и 162 мг/кг, что по подвижному азоту и фосфору на 2,1; 1,3 мг/кг выше и на 3,0 мг/кг меньше по обменному калию по сравнению исходных показателей, а по сравнению показателей 1-го варианта выше на 3,0; 1,0 и 2,0 мг/кг. Анализируя этих состояний выявлено, что применение минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на озимой пшенице, и внесение удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га на кукурузе обеспечивается сохранение подвижных форм питательных элементов в состоянии исходных показателей. На 3-м варианте с применением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га количество N-NO₃ соответственно по слоям почвы составила 17,1; 12,1 и 10,1 мг/кг, P₂O₅ -28,9 и 15,4 мг/кг, K₂O-163 и 148 мг/кг. Эти показатели по N-NO₃ и P₂O₅ выше на 3,0; 2,1 мг/кг (в пахотном слое) и по K₂O на 20,0 мг/кг меньше по сравнению исходных показателей.

Значит, на созданном ФОНе после применения минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га при возделывании озимой пшеницы и только с применением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га при возделывании повторной культуры кукурузы наблюдается сохранение в почве подвижных форм питательных элементов в оптимальном состоянии. Это явно наблюдается на урожайности кукурузы. Полученные результаты на созданном II-ФОНа при применении минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на озимой пшенице и с внесением удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га (вариант 4) при возделывании повторной культуры кукурузы были почти одинаковые с показателями 2-го варианта I-ФОНа с применением норм минеральных удобрений N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га, где в пахотном (0-30 см) слое почвы количество нитратного азота составило 16,1 мг/кг, фосфора 26,1 мг/кг и обменного калия 165 мг/кг. Эти полученные последние показатели отмечались на 0,1; 0,0 и 3,0 мг/кг с показателями 2-го варианта, а это также подтверждает о недостаточности применения минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на II-ФОНе.

В проведенных опытах наблюдается создание оптимального при применении минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га на

озимой пшенице и повторной культуре кукурузы (II-ФОН, 5-вариант) питательного режима. На этом варианте в пахотном (0-30 см) слое почвы (после кукурузы) количество нитратного азота составило 19,1 мг/кг, подвижного фосфора 29,0 мг/кг и обменного калия 166 мг/кг, что по нитратному азоту и подвижному фосфору соответственно выше на 0,9; 0,2 мг/кг, а по обменному калию ниже на 4,0 мг/кг. Значит, количество нитратного азота и подвижного фосфора сохранились почти одинаково, а количество обменного калия уменьшилось по сравнению с исходным количеством взятых образцах осенью 2008 года. По полученным результатам исследований выявлено, что сумма применяемых норм минеральных удобрений внесенных на озимой пшенице и повторной культуре кукурузы должна составляет N-360; P₂O₅-240; K₂O-180 кг/га, такие же результаты баланса получены на других вариантах с применением удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га+ N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га. На II-ФОНе с внесением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га количество подвижных подвижных форм питательных веществ в пахотном слое почвы соответственно составило 20,5; 29,0 и 168 мг/кг, что соответственно на 2,3; 0,2 мг/кг выше и на 2,0 мг/кг меньше по сравнению исходных показателями. Необходимо отметить, что кукуруза не зависимо от посева в качестве промежуточной или повторной культуры в большом количестве с почвы выносить питательных веществ, что создает необходимость применения высоких норм минеральных удобрений высеваемых культур после неё. Эти мнения доказано и в наших исследованиях, где был создан ФОН с применением норм минеральных удобрений N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га на озимой пшенице. На этом III-ФОНе для оптимальной подкормки кукурузы была достаточно норма минеральных удобрений N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га, где после неё количество оставшего нитратного азота уменьшилось на 0,1 мг/га, фосфора на 0,7 мг/кг и калия на 14 мг/кг по сравнению исходного состояния.

На этом ФОНе с применением высоких норм минеральных удобрений, N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га (вариант 9) количество N-NO₃ в 0-30 см слое почвы составило 22,5; P₂O₅ -28,2 и K₂O 120 мг/кг, что на 0,3; 0,5 мг/кг больше и на 10 мг/кг меньше исходного состояния. Значит, при применении минеральных удобрений высокими нормами в двух же культурах баланс калия в почве бывает неудовлетворительной.

Для сохранения и повышения плодородия почвы, получения высокого. Качественного зерна и сена (зеленой массы) при интенсивной технологии земледелия и рыночной экономике в условиях светлых сероземных почвах Андижанской области на озимой пшенице рекомендуется внесение минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га.

Исходя из возможностей фермерских хозяйств применение минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на пшенице, а на повторной культуре кукурузе нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га или при применении минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га на пшенице и на повторной культуры кукурузе нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га обеспечивает получение высокого урожая зерна и зеленой массы, а также недопускает резкого снижения плодородия почвы.

Использованная литература:

1.Методика проведения полевых опытов. Ташкент, 2007, 180 с.

2.Ибрагимов Н.М., Мирзаев Л.А., Гофуров Д.У. “Кузги буғдойда қўлланилган турли меъёрдаги азотли ўғитларнинг тупрокдаги нитрат шаклидаги азот ва дон ҳосилига таъсири”. Сборник научный практический конференции, Ташкент, 2011 г.с. 75-77.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ELEKTR MUHANDISLARINI TAYYORLASHNING INNOVATSIYON METODLARI Saymbetov Zinatdin Jalğasbaevich, Kenesbayev Rinat Keo'limjay uli	4
2.	TO'QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVINING TARKIBINI URGANISH VA TOZALASH USULI Buta Oralovich Xushvaktov, Jabbor Ergashyevich Utaganov	9
3.	RESPUBLIKAMIZNING JANUBIY VILOYATLARIDA CHORVA HAYVONLARINING ASOSIY GELMINTOZLARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH K.Sh.Akramov, X.A.Safarov	15
4.	HISTORICAL AND CULTURAL FACTORS OF JAPAN'S FOREIGN POLITICAL STRATEGIES Makhamadjonova Diyora	19
5.	HARBIY-KASBIY FAOLIYATNING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich	26
6.	TALABALAR AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Ortigov Oybek Rustamovich, Murodova Maqsuda Maxsudovna	33
7.	TEACHING ESP IN THE FIELD OF MARKETING IN TOUR AGENCY Mirzayeva Ma'mura Ubaydulla qizi	41
8.	ARALASH SAYLOV TIZIMI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Rustamova Gulchexra Komiljonovna	48
9.	МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) Султанов Бахтиёр Бахтиёрович	51
10.	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Бахтиеров Махмуджон Кахрамон угли	56
11.	O'ZBEK- TURKMAN ADABIY ALOQALARIDA TARJIMANING O'RNI (Ahmad Mammedov she'riyati asosida) Gaylieva Ogulbay Kurbanmuradovna, Jepbarova Sayat Kurbanmiratovna Begjanov Xalmuxammet Shirmametovich	63
12.	HARBIY PEDAGOGIK JARAYONDA TINGLOVCHILARNING AXLOQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI Urazov Sobir Saparbayevich	69
13.	К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ОЦЕНОЧНОСТИ С ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ЭКСПРЕССИВНОСТЬЮ Усмонов Отабек Икболжон угли	72
14.	ADDRESSING THE ABUSE OF RIGHTS AND UNFAIR PRACTICES IN MEDIATION PROCEDURES Begmatova Sevara Mustafayevna	76
15.	HARBIY OLIY TA'LIM O'QUV-TARBIYA JARAYONIDA TASHKILLASHTIRISH VA OLIB BORISHNING, KREATIV YONDASHUV ORQALI TAHLIL QILISH USULLARI Shukurov Aktam Sagdullaevich	85
16.	СПОРТ МАРКЕТИНГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОНЦЕПЦИЯСИ Ш.М.Олимов	89
17.	THE ROLE OF INTERCULTURALISM IN TEACHING READING SKILLS Alimjanova Mekhrinisa Ibragimjanovna	93

18.	O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GENDER TENGLIGI Hazratqulova Shahlo Toyir qizi	98
19.	O‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA‘LIMNING RIVOJLANISHI VA ISTIQBOLLARI Alijonova Mehrangiz Raufjon qizi	102
20.	МАЪМУРИЙ СУДЛАРДА СУД ҲУЖЖАТЛАРИНИ ҚАЙТА КЎРИШ АСОСЛАРИ Абдуллаев Исломидин Муқимжонович	108
21.	ОЦЕНКА НОРМЫ МАТРИЧНОГО БАЗИСА ДОПУСТИМОЙ РЕШЁТКИ Уралова Максуда Иззатила қизи	110
22.	“O‘N IKKI MAQOM”NING SHAKLLANISH TARIXI Toshboyeva M.	114
23.	ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛНЫХ УДОБРЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ НА ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ КУКУРУЗЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОЧВЫ Муйдинов Х.Г. А.У.Норматов.	118

Eslatma! **“Interpretation and researches”** xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to’g’riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

International scientific journal
“Interpretation and researches”
xalqaro ilmiy jurnal
2024-yil 18(40)-son

© Mualliflar jamoasi, 15.10.2024. 125 bet.
© O‘zbekiston Respublikasi, Farg‘ona viloyati
© interpretationandresearches.uz